

Anais da Feira Acadêmica | Eixo Multidisciplinar by Acervo+ 2022

Apoio:

RESUMO SIMPLES: Original

PERFIL FÍSICO-QUÍMICO DE CAJUI DO CERRADO DO OESTE DA BAHIA: POTENCIAL DE APLICAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DE ALIMENTOSAline Santos Silva¹Rafael Fernandes Almeida²Eniele Rocha dos Santos¹Lilian Karla Figueira da Silva¹

1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Barreiras – Bahia.

2. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas – São Paulo.

Instituição financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).**Palavras-chave:** *Anacardium humile*, Acidez, Pseudofruto.

INTRODUÇÃO

O Cajuí (*Anacardium humile*) é um pseudofruto nativo do Cerrado rico em vitaminas, sais minerais, carboidratos e ácidos orgânicos, essenciais para a manutenção da saúde humana (FRANÇA KMA, et al., 2019). No entanto, possui exploração modesta e que vem perdendo espaço em prol do cultivo de soja e criação de áreas de pastagens, realidade também presenciada no oeste baiano (REZENDE-SILVA SL, et al., 2019). Uma forma de contribuir para a preservação e melhor aproveitamento das espécies do Cerrado é através da investigação do seu potencial físico-químico e nutricional, instigando o desenvolvimento sustentável.

OBJETIVO

Determinar o perfil físico-químico do cajuí do Oeste da Bahia, como forma de avaliar e divulgar seu potencial de exploração pela indústria alimentícia e incentivar estudos mais aprofundados por parte da comunidade científica.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, na qual os pseudofrutos foram obtidos em Barreiras-BA e Riachão das Neves-BA e sanitizados com NaClO a 200 ppm/10 min. As análises ocorreram em triplicata, sendo: massa total, comprimento, diâmetro, cor, pH, Acidez em Ácido Cítrico (AAC) e málico (AAM), Sólidos Solúveis Totais (SST), cinzas e umidade (AOAC, 2019). Os dados passaram por estatística descritiva a 5% de significância, obtendo as médias e desvios padrão.

RESULTADOS

Os resultados foram: Massa total=11,89±0,99 g, Comprimento=28,60±4,62 mm, Diâmetro=22,62±3,38 mm, cor variando entre amarelo pálido e vermelho, pH=3,52±0,03, AAC=0,31±0,00%, AAM=0,32±0,00%,

SST=11,17±0,42%, Cinzas=0,33±0,07% e Umidade=84,84±2,40%. Logo, trata-se de um pseudofruto relativamente doce e muito ácido, sendo interessante para a produção de alimentos que requerem o uso de acidificantes/conservantes, já que reduz os gastos com a compra destes aditivos, influenciando na palatabilidade dos produtos e reduzindo naturalmente a proliferação de microrganismos (FRANÇA KMA, et al., 2019), embora o cajuí contenha principalmente água. Todos os atributos avaliados foram similares aos valores relatados na literatura para cajuís de outras localidades, indicando que as condições edafoclimáticas nestas regiões são parecidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a espécie apresentou características interessantes para a indústria de alimentos, sendo passível de exploração comercial já que também satisfaz a atual demanda verde do mercado, que tem visado no maior uso de espécies vegetais. Todavia, estimula-se mais estudos por parte da comunidade científica de modo a determinar novas finalidades para esta espécie.

REFERÊNCIAS

1. ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTRY (AOAC). Official methods of analysis. 21th ed. Maryland: AOAC International, 2019.
2. FRANÇA KMA, et al. Caracterização morfológica de cajuí (*Anacardium* sp.) do Cerrado Sul Maranhense. *Acta tecnológica*, 2019; 14(1): 79-81.
3. REZENDE-SILVA SL, et al. Injúrias por baixa temperatura em frutos: Um enfoque no uso de tecnologias para retardar as injúrias pós-colheita - Revisão narrativa. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, 2019; 7: e2051.